

Lampiran 16

LEMBAR PRAKTIKALITAS

**MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA
BERDASARKAN FAKTOR RISIKO**

Disusun Oleh :

Nama : Elsyie Yuniarti
No. BP : 1730322005
Prodi : Kesehatan Masyarakat Program Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2024**

Angket Respon Siswa Terhadap Praktikalitas Model Aplikasi Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko

Angket ini bertujuan untuk mendapatkan pendapat tentang kepraktisan model aplikasi prediksi kegemukan pada remaja pada siswa SMA di kota Padang yang disajikan dalam bentuk aplikasi *online* berbasis *web*. Hasil isian angket ini akan digunakan sebagai data penelitian “**Model Prediksi Kegemukan Pada Remaja Berdasarkan Faktor Risiko di Kota Padang**”.

Oleh sebab itu, peneliti mengharapkan bantuan siswa untuk memberikan pendapat dalam bentuk pengisian angket sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Petunjuk :

Untuk memberikan penilaian pada aplikasi prediksi kegemukan *online*, saudara cukup memberikan tanda cek (V) pada kolom yang disediakan.

Kriteria penilaian :

1 = Sangat tidak baik

2 = Kurang baik

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

Uraian	Pernyataan	Alternatif Pilihan				
		1	2	3	4	5
Kualitas isi dan tujuan	Dengan menggunakan aplikasi prediksi <i>online</i> ini saya dapat mengetahui tujuan pembelajaran yang terdapat dalam model aplikasi ini					
	Saya dapat mengikuti tahap-tahap pembelajaran dalam aplikasi <i>online</i> ini					
	Saya mudah menggunakan aplikasi <i>online</i> ini					
	Aplikasi <i>online</i> ini memiliki tampilan yang menarik					
Kualitas teknik	Komposisi warna dalam aplikasi <i>online</i> ini menarik					
	Saya mudah membaca teks dan kalimat yang ada dalam aplikasi <i>online</i> ini					
	Saya mudah memahami bahasa yang digunakan dalam aplikasi <i>online</i> ini					
	Saya dapat menggunakan tombol-tombol yang ada dalam aplikasi <i>online</i> ini					
Kualitas pembelajaran dan instruksional	Saya merasa tertantang dengan soal dalam aplikasi <i>online</i> ini					
	Adanya skor pada akhir soal dalam aplikasi <i>online</i> ini dapat mengukur faktor risiko saya untuk terjadinya kegemukan					
	Aplikasi <i>online</i> ini menarik minat saya untuk mengetahui faktor risiko saya untuk terjadinya kegemukan					

Saran Perbaikan/Penyempurnaan

Siswa

.....